

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMYI-AMALIY ANJUMANI

кўрсаткичларига эрозияни таъсири. «АГРО ИЛМ» журналы. -Тошкент, 2016.-№3(41).- Б.70-71.

3. Раупова Н.Б. Современное эколого-генетические особенности почв вертикальной зональности западного Тяньшаня и пути повышения их плодородия. Биол.фан. док ...дисс.автореф. Тошкент, 2019.-б. 67.

УДК:631.4.411.5.577.547.466.

EROZIYAGA UCHRAGAN TUPROQLARNING BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI Ibragimov.D.Z¹

Toshkent davlat agrar universiteti Agrokimyo va tuproqshunoslik yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Raimbayeva.G. Sh², Maxkamova A.Sh³,

Toshkent davlat agrar universiteti Agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrası

b.f.n, dotsent², b.f.n, assistent³.

Annotatsiya: Eroziyaga uchragan tuproqlar biokimyoviy xususiyatlari o‘zgarishga uchraydi. Eroziya jarayoni tuproqning yuqori qatlamlarini yo‘qotishga olib kelib, uning organik moddalar, minerallar va o‘simlik ozuqalari miqdorini kamaytiradi. Shu bilan birga, pH darajasi, tuzlar miqdori va tuproq tuzilishi ham sezilarli darajada o‘zgaradi. Bularning barchasi tuproq unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘shishiga to‘sqinlik qiladi. Eroziyaga qarshi chora-tadbirlar amalga oshirilmasa, tuproqning biokimyoviy xususiyatlari yanada yomonlashishi mumkin.

Kalit so‘zlar: eroziya, tuproq, biokimyoviy xususiyatlar, pH darajasi, organik modda, o‘simlik ozuqasi, mineral moddalar, tuzlar, tuproq unumdorligi.

Аннотация: Эрозия почвы изменяет ее биохимические свойства. Процесс эрозии приводит к утрате верхнего слоя почвы, что снижает содержание органического вещества, минералов и растительных питательных веществ. Также изменяется уровень pH, содержание солей и структура почвы. Все эти факторы оказывают отрицательное влияние на плодородие почвы и рост сельскохозяйственных культур. Если не принять меры против эрозии, биохимические свойства почвы могут ухудшиться еще больше.

Ключевые слова: эрозия, почва, биохимические свойства, pH уровень, органическое вещество, растительные питательные вещества, минералы, соли, плодородие почвы.

Abstract: Erosion affects the biochemical properties of soils by leading to the loss of the upper soil layers, which results in a decrease in organic matter, minerals, and plant nutrients. Additionally, changes occur in the pH level, salt content, and soil structure. These alterations negatively impact soil fertility and hinder the growth of agricultural crops. Without proper measures to combat erosion, the biochemical properties of the soil may continue to deteriorate.

Keywords: erosion, soil, biochemical properties, pH level, organic matter, plant nutrients, minerals, salts, soil fertility.

Kirish. Respublikamizning sug‘oriladigan yerlarida ekinlarni ekish va yetishtirish texnologiyalari hozirgi kunda muhim bo‘lib, birinchidan tuproq unumdorligini saqlash va uni yil sayin oshirib borishda moyli, don va dukkakli ekinlarning ahamiyati, ikkinchidan moyli ekinlar hosilining tarkibi va sifatini oshirishda turli xil o‘g‘itlarning ta‘sirini

o‘rganishdan iborat. Tuproqda kechadigan biologik va biokimyoviy jarayonlarga organik, mineral va mikroo‘g‘itlarning ta‘sirini o‘rganish, ayniqsa moyli ekinlar hosili tarkibidagi foydali biologik va biokimyoviy moddalarning hosil bo‘lishi, ularning sifati va tarkibining tuproq unumdorligi bilan o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish muhimdir.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olish uchun tuproqdagi organik va mineral o‘g‘itlarning yetarli darajada bo‘lishi bilan bir qatorda tuproqning strukturasi yaxshilashga ham e‘tibor berish zarur. Tuproq unumdor bo‘lishi uchun uning hossalari, tarkibini va tuproqda kechadigan turli xil biologik va biokimyoviy jarayonlarni o‘rganish zarur.

Tuproqqa mineral o‘g‘itlar bilan birga organik o‘g‘itlardan go‘ng va biogumus sepish samaralidir. Organik o‘g‘itlar tuproqda turli xil biologik, mikrobiologik va biokimyoviy jarayonlar ta‘sirida parchalanib, tuproqda organik moddalar to‘planadi. Tuproqda biologik va biokimyoviy jarayonlarning faoliyati ekinlarning o‘shishi, rivojlanishi va sifatli hosil berishida muhimdir. Tuproqda azot, fosfor hosil bo‘lishida, tuproqda turli xil biologik va biokimyoviy jarayonlarning kechishida fermentlar juda muhim vazifani bajaradi. Biokimyoviy jarayonlarning va biologik faollikning asosi bo‘lgan fermentlar, organik moddalarning qayta o‘zgarishida, parchalanishida va gumus hosil bo‘lishida ishtirok etadi.

Biokimyoviy jarayonlarda fermentlar biologik katalizatorlar bo‘lib, fermentlar juda kam miqdorda ham yuqori samara beradi. Tuproqdagi fermentlar ekinlarning o‘shishida va hosilidagi turli xil moddalar to‘planishida faol ishtirok etib, biologik faoliyatni tezlashtiradi.

Tuproq unumdorligining va ekinlar hosilining organik kompleksida biologik va biokimyoviy jarayonlarning jadal borishida tuproqdagi biologik faollikning asosini belgilashda fermentlar alohida o‘rin tutadi. Tuproqdagi biokimyoviy jarayonlarda faollik ko‘rsatuvchi fermentlar va tuproqlardagi oqsil moddalar yani 20 xil erkin aminokislotalarning hosil bo‘lishi hamda ularning miqdori tuproqning unumdorligini oshirishda, ekinlar hosilining sifati va tarkibining yaxshilanishida alohida ahamiyatga egadir. Tuproqdagi turli biokimyoviy jarayonlar kechishida, organik moddalarning parchalanishida, tuproqdagi fermentlar tomonidan o‘simliklar o‘zlashtira oladigan azotning hosil bo‘lishida, organik

moddalar parchalanib, gumus va oqsil moddalar hosil bo‘lishida biokimyoviy jarayonlar qancha jadal bo‘lsa, tuproqda shuncha ko‘p unumdorlikka tasir ko‘rsatuvchi organik moddalar hosil bo‘ladi. Bu esa ekinlar hosilining tarkibi va sifatini, undagi fermentlar, vitaminlar, erkin aminokislotalar, uglevodlar va yog‘larning miqdori va sifatiga ham ta‘sir qiladi. Ekinlar turli xil moddalarni tuproqdan oladi. Ekinlar hosilining tarkibi va sifati tuproqning unumdorligi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, unumdor tuproqda sifatli hosil etishtiriladi.

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda ureaza va proteaza fermentlarining faolligi 0-50sm gacha bo‘lgan tuproq qatlamlarida yuqori daraja, 50-70sm qatlamida kam, 70-100sm va undan quyi qatlamlarda fermentlar faolligi juda sustlashib, fermentlar faolligi sezilmaydi. Tuproqning 0-50sm qatlamlaridan keyingi qatlamlarda tuproqning biologik faolligi keskin kamayib ketadi. Bu hol ayniqsa eroziyaga uchragan tuproqlarda juda keskin kechishi kuzatildi. Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda ureaza va proteaza fermentlarning faolligi yil fasllaridan bahor va kuzda bir-biridan farq qilib, bahorda kuzga nisbatan fermentlar faolligi yuqori bo‘lishi kuzatildi.

Tuproqdagi proteaza va ureaza fermentlarining faolligi tuproqning gumusi, mikroorganizmlari va tuproqning xossalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, tuproqda organik moddalar qoldig‘i va mikroorganizmlar qancha ko‘p bo‘lsa, fermentlar faolligi ham shuncha yuqori bo‘ladi. Buning uchun tuproqqa ishlov berib, mineral o‘g‘itlar bilan birga organik va mikroo‘g‘itlar ham berish yaxshi natija beradi. Turli xil o‘g‘itlar tuproqdagi fermentlar faolligini tezlashtirib, tuproqda biologik va biokimyoviy jarayonlarning faollashib, jadallashishiga ta‘sir etadi.

Tadqiqot natijalari. Tajribalarimiz sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarga ekilgan soya, g‘o‘za, donli va dukkakli ekinlarga mineral, organik o‘g‘itlar va mikroo‘g‘itlar bilan oziqlantirilib, tuproqlari tahlil qilinganda 1) nazorat-o‘g‘itsiz; 2) N₁₀₀ P₁₀₀ K₅₀; 3) NPK+ go‘ng 20t; 4) NPK + go‘ng 40t; 5) go‘ng 40t; 6)

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

NPK+biogumus; 7) NPK+mis; 8) NPK+rux mikroelementini qo'llab,tajriba o'tkazilgan variantlarda fermentlar faolligi, erkin aminokislotalar miqdori va sifati o'zgargani kuzatildi.

Tajriba variantlarida erkin aminokislotalar miqdori bahorda kuzga nisbatan 6-8 marta yuqori, tuproqning yuqori qatlamlarida pastki qatlamlariga nisbatan 8-10 marta ko'p ekanligi aniqlandi. Nazorat variantida va NPK (azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar) solingan variantda biologik faollik va erkin aminokislotalar miqdori boshqa variantlarga nisbatan uncha ko'p emas. Go'ng 20 t/ga, go'ng + NPK variantida erkin aminokislotalar miqdori oshganligi kuzatilib, erkin aminokislotalardan glitsin, tirozin, lizin, alanin miqdori oshgan. NPK+biogumusli variantida nazorat variantiga nisbatan erkin aminokislotalar miqdori ancha oshgan, ayniqsa, treonin, prolin, arginin, valin, tirozin, sistina, izoleysin, fenilalanin, lizin miqdori ko'proq. Mikroelementli mikroo'g'itlar solingan variantlarda soya va bug'doyda prolin, izoleysin, arginin, tirozin, glitsin, alanin va lizin miqdori ko'proq bo'lganligi kuzatildi. Tuproqlari tahlil qilingan tajriba variantlarida:

1.Erkin aminokislotalar miqdori va sifati bahorda kuzga nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi;

2.Fermentlar faolligi va aminokislotalar miqdori tuproqning yuza haydalma qatlamida ko'p va yuqori,50sm.dan keyin keskin kamayib ketadi.

3.NPK+ biogumus, NPK +go'ng 40t/ga va faqat gektariga 40tonna go'ng solingan variantlarda biologik va biokimyoviy jarayonlar jadallashib, fermentlar va erkin aminokislotalar miqdori yuqori;

Soya ekilgan tuproqdagi biologik faollik va erkin aminokislotalar miqdori bahor faslida tuproqning yuqori haydalma qatlamida, eroziyaga uchramagan tuproqlarda 4,53-5,83mg, haydalma qatlam ostida 2,69-3,70mg, quyi qatlamlarda 0,89-1,70 mg/100 g tuproqda. Eroziyaga o'rtacha darajada uchragan tuproqlarda 3,67-4,67mg, haydalma qatlam ostida 1,98-2,48mg, quyi qatlamlarda 0,50-1,25 mg/100 g tuproqda. Eroziyaga uchragan tuproqlarda biologik faollik va erkin

aminokislotalar miqdori va sifati eroziya ta'sirida kamaygan. Eroziya ta'sirida yuvilib to'plangan tuproqlarda erkin aminokislotalar miqdori va sifati tuproqning yuqori qatlamlarida ko'proq miqdorda to'plangan bo'lib, 5,26-6,32mg, haydalma qatlam ostida 2,83-4,15mg, quyi qatlamlarda 0,63-1,045 mg/100 g tuproqda. Eroziyaga uchramagan tuproqlarda erkin aminokislotalar miqdori kuzda tuproqning yuza qatlamida 2,74-3,71mg, pastki qatlamlarda 0,39-0,49 mg/100 g tuproqda. Eroziyaga uchragan tuproqning yuza qatlamida erkin aminokislotalar miqdori 1,63-3,24mg, pastki qatlamida 0,24-0,36mg; yuvilib to'plangan tuproqning yuza qatlamida 3,04-3,85mg, pastki qatlamlarda 0,38-0,67mg/100g ekanligi aniqlandi. Eroziya ta'sirida tuproqdagi biologik faollik va erkin aminokislotalar miqdori quyidagicha bo'lishi kuzatildi:

Eroziya tuproqning biologik faolligiga salbiy ta'sir etib, eroziyaga uchramagan va eroziya ta'sirida yuvilib to'plangan tuproqlarda biologik faollik yuqori bo'lib, biokimyoviy jarayonlar jadal ekanligi kuzatildi;

Soya ekilgan tuproqlarda bahorda kuzga nisbatan fermentlar faolligi va erkin aminokislotalar miqdori paxta, bug'doy va boshqa ekinlar ekilgan tuproqlarga nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi;

G'o'za ekilgan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlardagi erkin aminokislotalar miqdori bahor faslida o'rganilganda tuproqning yuqori qatlamida 100g. tuproqda 3,30-4,82mg, tuproqning o'rta qatlamida 1,23-2,09mg, quyi qatlamlarda 0,26-0,60mg atrofida hosil bo'lgan. Haydalma qatlamda erkin aminokislotalardan asparagin kislota 100g. tuproqda 0,58-0,70mg; glutamin kislota-0,43-0,66mg; alanin 0,36-0,62mg; glitsin 0,38-0,42mg; prolin- 0,12-0,23mg; treonin-0,14-0,21mg, fenilalanin-0,12-0,21mg atrofida hosil bo'lishi aniqlandi. Tuproqning pastki qatlamlarida bu ko'rsatkichlar juda kamayib ketadi.Kuz faslida bu ko'rsatkichlar bahorga nisbatan 1,6-1,8 marta kamayib, 100g.tuproqda 2,31-2,72mg.ni tashkil etdi.

Xulosa.Tuproqdagi fermentlar undagi biokimyoviy jarayonlarning kechishida

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

katalizator vazifasini bajaruvchi faol moddalar bo‘lib, gumus tarkibidagi ozuqa moddalarning hosil bo‘lishida va tuproqdagi oqsil moddalar ya‘ni erkin aminokislotalar hosil bo‘lishida ishtirok etadi.

Tuproqqa organik, mineral va mikroo‘g‘itlar sepilganda tuproqdagi biologik va biokimyoviy jarayonlar tezlashib, organik moddalar ko‘proq to‘planadi. Natijada

tuproqning unumdorligi, ekinlarning o‘shishi, hosili va hosilning sifati oshadi. Tuproqdagi biokimyoviy jarayonlar tuproqning biologik faolligiga, ekilgan ekin turlariga va oziqlantirilgan o‘g‘it turlariga ham bog‘liq bo‘lib, soya ekilgan tuproqlarda g‘o‘za ekilgan tuproqqa nisbatan biologik faollik yuqori ekanligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Раимбаева.Г.Ш.Свободные аминокислоты в эродированных типичных серозёмах. Аграрная наука-сельскому хозяйству. Сборник статей книга-2 Барнаул 2014.февраль.229-231стр.

3.Раимбаева.Г.Ш.Влияние сельско хозяйственных культур на состав и распределение свободных аминокислот в почвах. Респ.илмий-амалий конф.Т.2016.

4.Раимбаева.Г.Ш. Изменение количество витаминов в почвах. Федеральное агентство научных организаций России Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия. Сборник статей. с. Соленое Займище. ФГБНУ. »ПНИИАЗ». 11-13 мая 2016. 401-403стр.

5.Раимбаева.Г.Ш.Витамины в эродированных типичных серозёмах. Иклим ўзгариши шароитида ер ресурсларини барқарор бошқариш. Т.2017.

UDK:631.4

SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z VA O‘TLOQI TUPROQLARNING XOSSA XUSUSIYATLARI

Xolmo‘minov Samandar Murodjon o‘g‘li- talaba
Begimova Gulrux Maxset qizi, tayanch doktorant
Burxanova Dilnavoza Utkurovna q.x.f.f.d. (PhD), dotsent
d.burxanova77@mail.ru

СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ И ЛУГОВЫХ ПОЧВ

Холмуминов Самандар Муроджон углы, студент
Бегимова Гулрух Махсет кызы, аспирантка
Бурханова Дилнавоза Уткуровна, д.ф (PhD) по с/х.н., доцент d.burkhanova77@mail.ru

SOME PROPERTIES OF IRRIGATED TOPICS AND MEDOV SOILS

Kholmuminov Samandar Murodzhon, student
Begimova Gulrukh Makhset, postgraduate student
Burkhanova Dilnavoza Utkurovna, PhD in agricultural sciences, dotsent
d.burkhanova77@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada sug‘oriladigan tipik bo‘z va o‘tloqi tuproqlarning mexanik tarkibiga ko‘ra yirik chang zarralaridan tashkil topgan bo‘lib, o‘rta qumoqli tupoqlar qatoriga kirishi ifodalangan. Tipik bo‘z tuproqning 31-53 sm qatlam chuqurligida fizik loy miqdori 32,4-33,7% ni, undan quyi qatlamda mos ravishda fizik loy miqdori 33,8-37,5% gacha oshganligini va o‘tloqi